

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

Ю.Г.Ануфриева

старший преподаватель Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11071794>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-April 2024 yil

Ma'qullandi: 20- April 2024 yil

Nashr qilindi: 26- April 2024 yil

KEY WORDS

*опрос, респондент, подростки,
чтение, родители, вопросы,
результат, информация.*

ABSTRACT

В статье рассматривается проведенный опрос среди школьников – подростков, а также анкетирование родителей школьников, с целью раскрытия сведений для изучения текущего состояния проблемы и формирования культуры чтения школьников. Опрос был проведен среди учащихся двух школ.

Социологический опрос в библиотеке - это метод сбора данных, который используется для изучения поведения, предпочтений и мнений пользователей библиотеки. Это может включать вопросы о том, как часто они посещают библиотеку, какие ресурсы они используют, и какие услуги они считают полезными. Основная цель такого опроса - это улучшение качества услуг библиотеки, удовлетворение запросов пользователей. Использование опроса для сбора первичных данных отличается эффективностью, простотой и экономичностью. Тем не менее, чтобы гарантировать репрезентативность данных, полученных в результате опросов, необходимо точно определить состав респондентов.

В данной статье рассматривается проведенный опрос в школьных библиотеках общеобразовательных школ с русским языком обучения в городе Ташкенте № 145 и № 263 среди учеников, относящихся к социальной группе «Подростки». Подростки - это лица в возрасте 10-19 лет (ранний подростковый возраст - 10-14 лет; поздний подростковый возраст - 15-19 лет). Был составлен лист опроса, содержащий в себе 19 вопросов, как открытого, так и закрытого типа. Опрос проводился анонимно среди двухсот респондентов.

По результатам первого вопроса, диаграмма представлена на рис.1, можно сделать вывод, что подросткам все же интересен процесс чтения. Среди опрошенных респондентов на вопрос «Любите ли вы читать?» 74% ответило «Да», 13% - «Нет», 10% - «Не очень» и 3% вовсе не указали ответа на данный вопрос.

Рисунок 1.

Возрастная группа «Подростки» больше всего отдает предпочтение чтению литературы в жанре «Фантастика» - 35,255%. Также «Подростки» с удовольствием читают литературу жанра «Приключения» - 17,925% и отдают предпочтение книгам «О сверстниках, о жизни, о любви» - 17,775%. Не большое количество респондентов предпочитают книги других жанров: «Детективы» - 9,535%, «Стихи» - 5,685%, «Классика» - 3,835%, «Историческая литература» - 3,845%, «Литература о природе» - 3,145% и 3% не ответили на данный вопрос.

Самым любимым русским писателем является А. С. Пушкин. 13% из опрошенных респондентов выделяют его произведение «Дубровский», 5% - «Капитанская дочка», 3% - «Руслан и Людмила» и остальные 3% выделили другие произведения Пушкина, такие как «Руслан и Людмила», «Онегин», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и другие. 10% выделяют И.С. Тургенева и его произведения «Ася», «Муму», «Отцы и дети». Еще 10% выделяют такого русского классика как Л. Н. Толстой, указывая в любимых произведениях «Война и мир», «После бала» и «Анна Каренина». 8% любят читать произведения М. Ю. Лермонтова (Рис.2). Среди произведений М. Ю. Лермонтова возрастная группа «Подростки» выделила следующие произведения: «Бородино», «Герой нашего времени», «Три пальмы» и другие. 6 % опрошенных подростков любят читать коротенькие произведения, которыми славился А. П. Чехов («Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Чайка», «Хирургия» и другие). 2% указали Ф. М. Достоевского и его роман «Бедные люди».

Рисунок 2.

30% опрошенных дали неверный ответ, указывая среди произведений русских писателей Джона Грин, Стефани Майер и других, либо вовсе не указали ответ. Популярным произведением зарубежного писателя среди подростков оказался «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг – 29%. Другое произведение зарубежного писателя Марка Твена «Приключения Тома Сойера»

оказалось не менее популярнее «Гарри Поттера» - 24 %. По результатам опроса 28% опрошенных подростков ответили, что не читают узбекских произведений. 25% указали любимым произведением узбекского писателя «Фархад и Ширин» Алишер Навои. 14% любят читать произведение Худайберды Тухтабаева «Волшебная шапка» и 9% другое произведение этого же писателя «Сарик девни миниб». Также опрошенные респонденты указали такие произведения как «Озорник» Гафур Гулям – 13%, «Скорпион из алтаря» Абдулла Кадыри – 9%, «Детство» Айбек – 3%, «Шайтанат» Тохир Малик – 1%. (Рис.3)

Рисунок 3.

Большинство подростков, а именно 31% отмечают, что у них нет нелюбимой книги. 30% указывают, что не любят читать школьную литературу, то есть книги по предметам. 11% указывают на произведения Л. Н. Толстого, 8% на В. Шекспира, 20% пишут другие произведения. Среди них указывают: «Робинзон Крузо», «Путь в Версаль», «Унесенные ветром», «Тарас Бульба», «Маленький принц», «Дети капитана Гранта», «Шайтанат» и другие. (Рис.4.)

Рисунок 4.

Подросткам был задан вопрос, «Что должно быть в библиотеке вашей мечты?» 35% опрошенных ответили Wi-fi, скоростной интернет. 19% ответило, что в библиотеке мечты должны быть книги, некоторые из них отметило конкретные произведения, к примеру, полное сочинение Гарри Поттера, энциклопедии, обычаи народов мира и другие. Также подростки указали, что в библиотеке обязательно должно быть техническое обеспечение: компьютеры – 9%, принтеры – 5%. Некоторые представляют себе библиотеку мечты как уютное и просторное место поэтому ответило, что в библиотеке необходимо иметь комфортную мебель – 5%, кофейные столики – 4%, много просторного места – 4%, приятное освещение – 2%, тишина – 2%, отдельные кабинки – 4%, автоматы с едой и напитками – 6% и 5% не дали ответа на поставленный вопрос. (Рис.5)

Рисунок 5.

Сегодня в интернете можно найти любую необходимую информацию. В связи с этим главной причиной нечтения книг является свободный доступ в интернет. Подростки тратят на интернет почти все своё свободное время, поэтому им был задан очень актуальный вопрос: «Свободный доступ в Интернет сделает ненужными библиотеки?». 56% опрошенных ответили – нет, комментируя, что книги должны быть живыми. 33% подростков согласились с данным утверждением, дополнив, что сегодня в интернете есть всё что нужно. 3% не совсем согласны с утверждением, 1% ответили возможно и 7% не ответили на поставленный вопрос.

Возрастная группа «Подростки» не любят читать книги, больше времени они проводят за чтением новостей в социальных сетях, что привело в наше время к безграмотности молодежи. Подростки не умеют излагать свои мысли, все привыкли скачивать готовые сочинения в интернете, ведь так намного легче и не нужно напрягать свою голову. Всё это связано с тем, что подростки уделяют мало времени чтению как чтению, связанному с учебой, так и литературе для души. 33% тратят меньше 1 часа в день на чтение учебной литературы и 42% тратят меньше 1 часа в день на чтение литературы для души. 21% расходуют 1 час на чтение учебной литературы и 16% на чтение литературы для души. 30% расходуют от 1 до 2 часов на чтение учебной литературы, некоторые из них указывают, что тратят так много времени, только потому, что сидят одновременно в интернете, переписываясь со сверстниками. 17% опрошенных подростков необходимо от 1 до 2 часов для прочтения литературы для души. И в данной ситуации подростки указывают, что к прочтению для души относят социальные сети. 3% подростков читают учебную литературу в течении 2-3 часов в день и 13% литературу для души. Лишь 4% на прочтение учебной литературы тратят более 3 часов в день. Для прочтения литературы для души всего 1% тратят более 3 часов в день.

По результатам данного вопроса, можно сделать вывод, что подростки предпочитают слушаться мнения своих друзей, так как у многих из них друзья пользуются большим авторитетом. Больше половины опрошенных респондентов (62%) пользуются рекомендациями друзей при выборе книг. 18% для прочтения какой-либо литературы советуются с родителями, 8% пользуются рекомендациями учителей, а другие 8% - рекомендациями школьного библиотекаря. 4% при выборе литературы не советуются ни с кем, делая выбор самостоятельно. При чтении книг, особенно художественных, очень

важно обсудить их с кем то, поделиться эмоциями и впечатлениями о прочитанном. На вопрос «Обсуждаете ли вы прочитанные книги, если да, то с кем?» 24% ответило – нет, 52% - обсуждают прочитанную литературу с друзьями, 15% - с родителями, 9% - с учителями.

Подростки очень мало читают. На вопрос «Сколько, примерно, художественных произведений вы прочли с начала учебного года?» 2% ответили, что ни одной, 61% ответили от 1 до 5 книг, 21% - от 6 до 10 книг, 6% - от 11 до 15 книг, 3% - от 16 до 20 книг и лишь 7% более 20 книг. Подростки совсем не посещают библиотеки, им удобнее почитать интересующую их литературу в интернете или не читать ее совсем. 58 % на вопрос «Сколько книг вы взяли в библиотеке» ответило ни одной, 13% - 1 взяли 1 книгу в библиотеке, 7% - 2 книги, от 3 до 5 книг взяли 17% и только 5% взяли более 5 книг. «С какой целью вы чаще всего читаете?» - на этот вопрос 31% опрошенных подростков ответили для души, 22% читают для подготовки к урокам, 29% читают с целью расширения кругозора, 6% читают по настоянию родителей, 3% - по настоянию учителей, 9% читают в других целях. В художественных произведениях 30% опрошенных подростков нравится описание событий, 16% - описание героев, 24% - сюжет книги, 14% диалоги героев, 8% - описание природы и 8% нравится другое. 35% опрошенных подростков хотели бы быть похожи на Гарри Поттера, 9% на Джульетту, 8% на Татьяну Ларину, остальные на других персонажей известных литературных произведений.

Фразу «Для меня библиотека – это...» подростки продолжили по-разному. Некоторые считают библиотеку спокойным местом, некоторые место где царит тишина, уединение с историей. Библиотека для подростков - это целый мир. Среди ответов на данный вопрос выделились и другие: «Для меня библиотека – это сборник подпрограмм или объектов, используемых для разработки программного обеспечения», «Для меня библиотека – это тихое и спокойное место, где можно посидеть и насладиться уже любимыми или новыми произведениями разных писателей», «Для меня библиотека – это клад разнообразных книг, место, где можно найти вдохновение», «Для меня библиотека – это еще одна школа, от которой мы получаем духовную силу, которая помогает не только в учёбе, но и в жизни» и так далее. Среди опрошенных были и такие ответы «У меня нет интереса к библиотеке, я больше люблю читать дома». Среди опрошенных 29% подростков находятся в возрасте 12 лет, 2% - 10 лет, 4% - 11 лет, 15% в возрасте 13 лет, 28% - 14 лет, 6% - 15 лет, 10% - 16 лет, 6% старше 16 лет.

На втором этапе был проведен опрос среди родителей. Всего в исследовании участвовало 59 родителей, основной возраст – от 30 до 40 лет (45%), преобладающее образование – среднее специальное (47%), сферы деятельности – педагогика, медицина, бизнес. На первом этапе исследования дети рассказывали о своих читательских, музыкальных, зрительских предпочтениях. Родителям было предложено рассказать о своем ребенке как о Читателе, Зрителе и Слушателе. Выяснилось, что родители хорошо знакомы с читательскими предпочтениями своих детей: 61% отвечавших смогли назвать конкретные журналы, меньше – книги; 40,6% родителей смогли точно ответить какие фильмы любят смотреть их дети, и только 27% назвали их любимые музыкальные группы. Поводя итоги, можно понять, что в

целом родители стараются быть в курсе увлечений своих детей, но мало кому из них удается разделить с ними эти увлечения или постараться хотя бы узнать о них подробнее. Над проблемами детского чтения задумываются большинство родителей, чтение детей воспринимается как ценность подавляющим числом респондентов. Лишь 13% родителей поставили это утверждение под сомнение. Выявляя отношение родителей к вопросам детского чтения, а также их представления об отношении к чтению детской среды, был задан контрольный вопрос: «Представьте, что Ваш ребенок все свободное время посвящает чтению. Как к этому отнесутся окружающие (впишите их предположительные оценки)». Ответы показали, что и дети, и взрослые видят эту проблему одинаково. За такое «безграничное» чтение, по мнению родителей, выступят учителя и 90% родителей. При этом 50% родителей предполагают, что сверстники их ребенка вряд ли поддержат такое его увлечение. Половина отвечавших респондентов уверены, что книги, духовно объединявшие их в детстве со сверстниками, интересны их собственным детям, 18% – сомневаются в этом, остальные предпочли оставить вопрос без ответа.

Отвечая на вопрос «Есть ли сейчас такая книга, которая объединяет Вашего ребенка с его сверстниками?», 52% родителей уверены, что знают книги, объединяющие детей сегодня. Это, в первую очередь, «Гарри Поттер», затем, детективы и, конечно же, фэнтези (единично упоминались Дж. Толкиен, Н. Перумов, М. Семенова). 25% ответили «нет» и «не знаю». Остальные высказали следующую точку зрения: «Сверстников ребенка чтение вряд ли объединяет», «Объединяют компьютерные игры» и т.д.

Родителям было предложено составить два списка прочитанных детьми книг: 1-ый список, в котором будут представлены книги, вызывающие у них восхищение и радость; 2-ой список, в котором будут представлены книги, вызывающие протест и недоумение. Первый список включал в себя всю классику литературы для детей, книги энциклопедического характера, далее «Все книги о Гарри Поттере!», М. Успенского. Второй – неприятие того же Гарри Поттера, серии «Черный котенок», «ужастиков», книг Дж. Толкиена, А. Хичкока. К сожалению, конкретные ответы во втором списке были единичны – их дали 15% родителей. Контрольный вопрос анкеты «Книги кого из современных писателей порекомендовали бы другим родителям для прочтения их детьми» еще раз подтвердил, что лидерами среди рекомендуемых респондентами авторов книг являются С. Михалков, А. Барто и вся классика детской литературы, а из современных писателей – Э. Успенский, К. Булычев.

Выводы: не все родители следят за тенденциями современной литературы для детей и юношества, ориентируются на проверенную временем классическую литературу, прочтенную в школьные годы и твердо уверены (часто необоснованно), что это будет интересно и полезно для прочтения их детям.

В последующих вопросах анкеты была сделана попытка узнать о содержимом домашних библиотек. Здесь данные, полученные от детей и от взрослых, значительно расходятся. В отличие от детей, взрослые респонденты не относят детективы, триллеры и подростковые романы к ценной для себя литературе, но детям эта литература бросается в глаза и прочитывается ими в первую очередь. Среди последних книг, купленных родителями, литература прикладного характера (вязание,

кулинария, сад – огород, фэн-шуй, медицина) и энциклопедии. Для своего ребенка большинство родителей мечтают купить что-то полезное для учебы. Интересны были взгляды родителей на семейное чтение. Было предложено пять вариантов ответов (семейное чтение это: литература, интересующая всех членов семьи или ее части; обсуждение прочитанного всей семьей или ее частью; чтение вслух для всех членов семьи; книги для каждого члена семьи отдельно; когда все члены семьи заняты чтением). Семейное чтение представляется большинству респондентов так:

- «когда все члены семьи заняты чтением, но «книги для каждого члена семьи отдельно»;
- «обсуждение прочитанного всей семьей или ее частью».

На практике, в семьях респондентов и их друзей, совместному обсуждению книг уделяется мало внимания. Это происходит лишь в 25% семей респондентов и в 13,5% семей их друзей и знакомых. Этим еще раз подтверждается то, что «книга не является сейчас и темой разговора в семье, между родителями и детьми, как это было раньше».

Важность чтения вслух для всех членов семьи признает 20% респондентов, на практике в семьях это встречается у 11% и 5% семей друзей и знакомых. Эту традицию семейного чтения тоже можно назвать ушедшей в прошлое. Вопрос «Может ли сегодняшняя детская библиотека стать центром диалога поколения «отцов» и поколения «детей», центром семейного литературного общения? Если да, то что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для этого?» был задан родителям. Утвердительно ответили 90% родителей. Однако, для успешного выполнения этой роли детской библиотеке необходимо: обновить свои фонды, так считают 27% родителей; приобрести новую современную технику (компьютеры, телевизоры, видео), новое оборудование, мебель - 22% родителей.

Заключение: Ценность детского чтения еще осознается большинством взрослых – представителей культуры, основанной на книге. Это в них заложено с детства и поддерживается сейчас современной школой в отношении их детей. Родители пытаются следить за чтением своих детей: 61% респондентов назвали конкретные журналы и даже книги, которые предпочитают их дети. Меньше половины родителей ориентируются в кинопродукции, потребляемой их детьми, меньше трети хотят узнать, какую информацию кричат детям в уши их музыкальные кумиры. Подтвердилась информация из уст самих родителей о том, что мир современной детской книги им знаком слабо – в своих рекомендациях они были весьма консервативны. Учебная литература рекомендованная учителем обязательна к прочтению, но участие родителей в выборе источника для чтения дополнительной литературы школьников также имеет большое значение в формировании кругозора и развития мышления молодого поколения.

Использованные источники:

1. International Library of Children's Literature (ILCL) [Электронный ресурс].- Режим доступа:www.kodomo.go.jp/english/index.html.
2. Reading in the Mobile Era [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-reading/reading-in-the-mobile-era/
3. Чудинова В.П., Чудинова К.О. Национальная политика поддержки чтения

- подростающего поколения в Японии. Закон о продвижении читательской деятельности детей (Kodomo no Dokusho Katsudo Suishin ni kansuru Horitsu) // Поддержка и развитие чтения: тенденции и проблемы (по итогам пяти лет реализации национальной программы поддержки и развития чтения в России): сб. ст. – Москва: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2011. – С. 199 - 216.
4. European task force for the promotion of reading [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.euread.com/about/.
5. Inspiring young readers through digital and printed resources [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.bookaid.org/2016/08/17/inspiring-youngreaders-digital-printed-resources.
6. Однолеткова Е. В., Гонга С. П. Комплекс методических рекомендаций по составлению и оформлению методической продукции // Инновационные педагогические технологии: материалы IV Междунар. науч. конференция (г. Казань, май 2016 г.). - Казань: Бук, 2016. - С. 31-33. - URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/190/10243/>
7. Муковозова Л.К. Читательское развитие ребенка на основе сотрудничества с ним и его родителями. // Дет. библиотека. - 2017. - № 3. - С.16 - 21.
8. Накамура Ю. Обзор библиотечного обслуживания детей и юношества в Японии // Библиотечное обслуживание молодежи в Японии, России и США. - Москва: РШБА, 2018. - С. 3 - 22.